

RISQUES PÉDAGOGIQUES

À HAUT POTENTIEL

SÉRIE BALADO • ÉPISODE 1

Convaincre pour innover :
la genèse d'un nouveau cours

Ressources en appui

Claudia Bérubé, chargée de cours à la Faculté de droit et sa collègue **Marianne Morier**, conseillère pédagogique, mettent à disposition les ressources en appui au projet d'innovation pédagogique qu'elles présentent dans l'épisode *Convaincre pour innover : la genèse d'un nouveau cours* de la série balado *Risques pédagogiques à haut potentiel*. Ces ressources consistent en un résumé du projet, des consignes et grille d'évaluation d'une activité réflexive.

Cet épisode de balado ainsi que les ressources en appui sont liés à un projet de création d'un cours innovant portant sur le développement de compétences transversales essentielles en droit, sur le rôle des juristes dans la société et sur la construction de l'identité professionnelle. Tout au long du processus, l'avenir du projet demeurerait incertain et dépendait largement de son acceptation facultaire.

Pour écouter cet épisode de balado : <https://baladoquebec.ca/risques-pedagogiques-a-haut-potentiel>

L'innovation de Claudia Bérubé et de Marianne Morier vous inspire?

N'hésitez pas à adapter ou à modifier le contenu de cette ressource éducative libre (REL), conformément aux conditions d'utilisation de la licence libre.

Pour citer ce document :

Bérubé, C. et Morier, M. (2026). *Convaincre pour innover : la genèse d'un nouveau cours*. Ressources en appui. Université de Sherbrooke, Faculté de droit. CC BY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18233298>

TABLE DES MATIÈRES

1. Page titre.....	4
2. Objectifs.....	5
3. Contexte.....	6
4. Processus de création.....	8
5. Structure proposée.....	9
6. Communication et recrutement.....	12
7. Implantation Devenir juriste.....	13
8. Évaluation.....	19
9. Retombées anticipées.....	22

DEVENIR JURISTE : ACCOMPAGNER L'ACQUISITION DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES

OBJECTIFS

- Explorer le **contexte** et les **besoins** ayant motivé l'initiative *Devenir juriste*.
- Comprendre le **processus de création** et d'**implantation** du cours *Devenir juriste*.
- Identifier les **retombées** actuelles et potentielles du cours *Devenir juriste*.

CONTEXTE

Constats

Ancien cours = début du baccalauréat = abstrait

Sujets peu ou pas abordés

Profession de notaire peu abordée

Aucun cours ciblant le développement de compétences relationnelles et l'intelligence émotionnelle

Anxiété liée à la performance académique et les options de carrière

Besoins

Mettre sur une longue période

Aborder la responsabilité professionnelle, la déontologie, l'éthique

Mettre de l'avant la profession de notaire

Inclure le développement de ces compétences

Outils pour réduire l'anxiété et mieux se connaître

CONTEXTE

Enquête terrain réalisée auprès de
7174 professionnels du droit.

Étude de la Professeure Nathalie Cadieux : *L'Étude nationale des déterminants de la santé et du mieux-être des professionnels du droit au Canada (2022).*

Près de **60 %** d'entre eux ont un certain **niveau de détresse psychologique**, avec des taux élevés au Québec.

Recommandation : Améliorer la préparation des futurs juristes à la profession juridique et les soutenir face aux enjeux de santé psychologique.

PROCESSUS DE CRÉATION

Recensement des pratiques des autres universités canadiennes et américaines

Rencontre avec Pre Cadieux pour des détails sur l'amélioration de la formation

Sondages auprès de nos personnes étudiantes et de nos personnes diplômées (365 personnes)

Six séances de consultation de style *focus group* (plus de 30 personnes)

Conseil de Faculté et Comité de direction consultés

Approbation finale :
Assemblée professorale

STRUCTURE PROPOSÉE

Année 1

DRT091 Devenir juriste I

Année 2

DRT092 Devenir juriste II

Année 3

DRT093 Devenir juriste III

Objectifs :

1. Appliquer des **méthodes de travail** adaptées au contexte juridique et à la pratique du droit;
2. Réfléchir à ses actions de façon **éthique** dans le cadre de ses études et de sa future profession;
3. Explorer des **avenues professionnelles** tout en développant une meilleure **connaissance de soi**;
4. Développer ses **compétences relationnelles et communicationnelles**, de même que son **intelligence émotionnelle**;
5. Prévenir et comprendre les enjeux de **santé psychologique** pour favoriser sa réussite en tant que futur·e juriste.

STRUCTURE PROPOSÉE

Pour chaque objectif → une séance de cours obligatoire (2h)
→ un atelier au choix (1h)

Total de 15h par année

Formules pédagogiques visées :

- Ateliers
- Panels de juristes
- Témoignages
- Cas pratiques selon la méthode des cas de Harvard
- Jeux de rôle
- Jeu d'évasion
- Activités d'apprentissage en mode asynchrone sur Moodle
 - Capsules
 - Bilans réflexifs

COMMUNICATION ET RECRUTEMENT

Page sur le site de la Faculté avec vidéo promotionnelle

Option offerte lors de l'inscription au programme

Kiosques aux portes ouvertes et journée de la rentrée (feuille promotionnelle)

Mot de la doyenne et de la secrétaire de faculté à la journée de la rentrée

Tournée des classes de 1^{re} année

Plus du 2/3 des personnes étudiantes se sont inscrites pour la première année

IMPLANTATION DEVENIR JURISTE I

Séances de cours obligatoires

Séance asynchrone

Bilan réflexif à remettre après l'activité

IMPLANTATION DEVENIR JURISTE II

Séances de cours obligatoires

IMPLANTATION DEVENIR JURISTE

Ateliers au choix

Liste de 30 ateliers proposés.

Les personnes étudiantes doivent participer à un atelier pour chaque objectif (total de 5 ateliers).

Inscription par l'outil de choix de groupe dans Moodle.

Présences prises avec l'outil de Moodle.

IMPLANTATION DEVENIR JURISTE

Ateliers au choix de la première année d'implantation

Collaborations
avec le SPO et
le CDP

Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3	Objectif 4	Objectif 5
Prise de notes efficace en droit	On jase déonto. sur les réseaux	Réussir à décrocher un stage ou un emploi (CDP)	Les trois qualités essentielles pour réussir et avoir du plaisir comme avocat de litige	Droit à la déconnexion
Préparation efficace aux examens en droit	Savoir-faire et savoir-être : Des bancs de la faculté jusqu'au banc de la Cour	Visite de cabinets (CDP)	Comprendre les différences générationnelles pour améliorer ses relations	Lâcher prise
L'utilisation de l'IA dans la pratique du droit	Les dilemmes éthiques en milieu de travail	Partir à son compte avec 6 mois de barreau : OUI c'est possible!	Mémo, biais, dodo : les biais cognitifs en milieu de travail	L'anxiété de performance (SPO)
Stratégies d'étude et d'apprentissage en droit	Derrière le bureau du notaire...	Visite du palais de justice de Sherbrooke	Personnes vulnérables : de l'empathie à l'humilité	Équilibre vie personnelle-travail-famille (SPO)
La procrastination	Cas pratique : Les erreurs de l'ombre!	Débuter sa carrière du bon pied	Communication et design : introduction à la vulgarisation juridique	Sensibilisation à la santé mentale
Optimiser son apprentissage en droit	Intégrez le développement durable dans votre pratique du droit	La prise de décisions de carrière, l'adaptabilité et les valeurs au travail (SPO)	Accompagnement dans la gestion des conflits (SPO)	Introduction à la pleine conscience et la méditation (SPO)

IMPLANTATION DEVENIR JURISTE

Devenir juriste I en chiffres

222 personnes étudiantes

9 personnes chargées de cours

30 ateliers et personnes conférencières

25 panélistes

3 témoignages

IMPLANTATION DEVENIR JURISTE

En coulisse

Création du Moodle

Captations avec l'aide du SSF (capsules et témoignages)

Coordination et suivi des ateliers au choix

Formation des personnes chargées de cours

Création du matériel pédagogique

(plans de séances, cas, situations pour le jeu de rôles, etc.)

ÉVALUATION

Commentaires des personnes étudiantes

Panel de juristes (objectif 3)

« Assister au **panel de juristes** m'a permis de réaliser qu'il n'est **pas trop tard pour commencer un parcours en droit**, que le domaine du droit est beaucoup **plus vaste** qu'un avocat qui plaide ou qu'un notaire qui signe des actes d'achats et que finalement **l'humain est véritablement au centre de la pratique** de plusieurs juristes.

« Ma **perception de la profession** a beaucoup changé grâce à l'activité. [...] Finalement, les avocats que j'ai eu la chance d'entendre parler (tout comme les enseignants que je côtoie de plus en plus) m'ont montré que les **personnes dans le domaine du droit ne sont pas « méchantes »**. Ce sont des êtres dotés d'une **ouverture**, d'une grande **sensibilité** et de beaucoup de **recul face aux aléas de la vie**. J'ai ressenti un **soulagement** immense. J'ai adoré apprendre que les gens devant moi étaient aussi **humains** que ceux qui les écoutaient. Je comprends maintenant qu'une carrière en droit n'efface pas la personnalité de la personne qui la vit, et que mes **idées préconçues** étaient fausses. »

ÉVALUATION

Commentaires des personnes étudiantes

Activité sur la résilience (objectif 5)

« J'ai enfin compris qu'il est **correct de prendre une pause pour prendre soin de sa santé mentale**. Ce n'est **pas synonyme d'échec**, malgré ce que plusieurs peuvent penser. [...] Son témoignage m'a fait du bien car ENFIN il devient normal d'en parler! Cela m'a rendue **moins seule** et je salue son courage de partager son histoire. »

« J'ai retenu que l'échec académique est normal et qu'il **fait partie de la vie**. [...] Lorsque je vais vivre mon premier échec, j'espère avoir autant de grâce, de détermination et de résilience qu'elle. Je vais certainement repenser à son témoignage et à cette activité. »

ÉVALUATION

Commentaires des personnes chargées de cours

« Je crois que *Devenir Juriste* est une **richesse inestimable** pour les personnes étudiantes et pour les personnes chargées de cours. »

« Les étudiants de la faculté **sont choyés!** »

« Les discussions sont très **enrichissantes**; les étudiants ont de très bonnes questions. C'est tellement **agréable d'enseigner** ce cours. »

« Quelle **innovation positive** que d'aborder ces sujets en première année! Vraiment **un gros plus** dans la formation! »

« Il y a toujours de très **belles réflexions**. J'adore les méthodes d'enseignement proposées. »

« Je l'ai répété aux personnes étudiantes et je le répète : ce cours **fait vraiment partie de la solution.** »

RETOMBÉES ANTICIPÉES

Développement de **méthodes de travail** adaptées au domaine du droit;

Acquisition d'une réflexion et d'actions **éthiques**;

Meilleure connaissance de soi et des **avenues professionnelles dans le domaine du droit**;

Développement de **compétences relationnelles et communicationnelles**, de même que son **intelligence émotionnelle**;

Meilleure compréhension des enjeux de **santé psychologique** et appropriation d'**outils**.

RETOMBÉES ANTICIPÉES

Meilleur équilibre entre travail et vie personnelle;

Choix de carrière qui correspond à ses valeurs et à ses limites;

Meilleure compréhension de ses émotions et de celles des autres permettant de prendre de meilleures décisions;

Diminution de la détresse psychologique à long terme et augmentation de stratégies d'adaptation.